

DataverseNO-prisoversikt for 2026

DataverseNO-medlemskapsavgifta består av ei eingongs oppstartsavgift og ei årsavgift. Årsavgifta er sett saman av fleire delar og blir kalkulert som beskrive i kapittel 4.2 Prismodell i [DataverseNO-forvaltningsavtalen](#).

Følgjande prisar gjeld for 2026 (alle prisar er eks. mva.):

<hr/>						
Oppstartsavgift ¹						32 693 kr
<hr/>						
Årsavgift ² :						
<hr/>						
Institusjon	Årsverk	Bruk	Fast del	Variabel del - årsverk	Variabel del - bruk	Årsavgift
HiØF	407	0	57 598 kr	3 663 kr	0 kr	61 261 kr
HVL	1 269	8	57 598 kr	11 422 kr	7 023 kr	76 043 kr
INN	791	7	57 598 kr	7 120 kr	6 145 kr	70 863 kr
MF	91	0	57 598 kr	819 kr	0 kr	58 417 kr
NIBIO	352	27	57 598 kr	3 168 kr	23 704 kr	84 469 kr
NMBU	928	16	57 598 kr	8 353 kr	14 047 kr	79 997 kr
Nofima	180	0	57 598 kr	1 620 kr	0 kr	59 218 kr
Nord	905	5	57 598 kr	8 146 kr	4 390 kr	70 133 kr
NTNU	4 761	51	57 598 kr	42 853 kr	44 773 kr	145 224 kr
OsloMet	1 558	1	57 598 kr	14 023 kr	878 kr	72 499 kr
UiA	954	8	57 598 kr	8 587 kr	7 023 kr	73 208 kr
UiB	2 385	15	57 598 kr	21 467 kr	13 169 kr	92 233 kr
UiO	3 913	17	57 598 kr	35 221 kr	14 924 kr	107 743 kr
UiS	1 099	5	57 598 kr	9 892 kr	4 390 kr	71 879 kr
UiT	2 183	34	57 598 kr	19 649 kr	29 849 kr	107 095 kr
USN	1 193	45	57 598 kr	10 738 kr	39 506 kr	107 842 kr
VID	342	0	57 598 kr	3 078 kr	0 kr	60 676 kr
Nye institusjonar	---	---	57 598 kr	---	---	57 598 kr
<hr/>						
Standardpris for eventuelt auka lagringsvolum pr. TiB/år ³						1 691 kr
<hr/>						
Annet – etter avtale. ⁴						
<hr/>						

Beskriving av prislelementa:

- 1) I denne oppstartsavgifta inngår følgjande:
 - a) 1 dag opplæring av samlingsforvaltaren til partnerinstitusjonen. Eventuelle reise- og opphaldsutgifter er ikkje inkluderte og må dekkjast av partnerinstitusjonen.
 - b) Etablering og konfigurering av institusjonsområde i DataverseNO, inkludert tilrettelegging av datavolum for partnerinstitusjonen.
- 2) Årsavgifta inkluderer m.a. ein basispakke på 1 TiB lagringsvolum for forskingsdata frå partnerinstitusjonen. Støtte til samlingsforvaltar omfattar endringar i institusjonsoppsettet på DataverseNO som krev administratorrettigheter, bistand/rådgjeving/rettledning for samlingsforvaltar etter behov og over telefon, e-post eller videomøtetjeneste.
- 3) Eventuelt behov for auka lagringsvolum må informerast om i god tid før opplasting.
- 4) Behov for støtte eller bistand utover det som er beskrive over, eller deltaking på arrangement ved partnerinstitusjonen, skal avtalast spesielt i det enkelte tilfellet. Døme på dette kan vera å delta på statusmøte/oppfølging ved partnerinstitusjonen med samlingsforvaltar, å delta på internopplæring for kuratorar, eller handtering av større datamengder og/eller datamigrering.